

**РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ОИС) В
СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЦЕССАХ**

Алимова Наргиза Муминовна

Преподаватель-стажер

Ташкентский государственный

Университет востоковедения,

Ташкент, Узбекистан

giza81a@mail.ru

Аннотация. Настоящая статья посвящена деятельности Организации Исламского Сотрудничества, как одному из основных "акторов" мировой политики и экономики после государств. Здесь представлена история и типология данной организации, а также их функции и роль в мировой политике, в обеспечении мира, безопасности и устойчивого развития государств.

Ключевые слова: суверенные государства, субъекты, международные отношения, международные организации, межправительственные организации, неправительственные организации, современная система, ОИС, международные конфликты, глобальные проблемы

Alimova Nargiza Muminovna,

Trainee Teacher

Tashkent State

University of Oriental Studies,

Tashkent, Uzbekistan

giza81a@mail.ru

Abstract. This article is devoted to the activities of the Organization of Islamic Cooperation as one of the main types of "actors" in world politics and economics after states. It presents the history and typology of this organization, as well as their functions and role in world politics, in ensuring peace, security and sustainable development of States.

Key words: sovereign States, actors, international relations, international organizations, intergovernmental organizations, non-governmental organizations, modern system, OIC, international conflicts, global problems, Interstate organizations.

Организация Исламского Сотрудничества возникла в результате объективно существовавших исторических, социально-политических, экономических, религиозно-идеологических и культурных условий, благодаря большим усилиям мусульманских стран, лидеры которых осознали, что ни одно государство в современном мире не может в одиночку решать стоящие перед ним задачи устойчивого развития и обеспечения безопасности. Появление ОИС ознаменовало собой важный момент в истории интеграционного процесса в исламском мире, так как определяющую роль в ее создании сыграла концепция «исламской солидарности», межгосударственного единства на религиозной основе, общей коллективной безопасности мусульманских стран.

ОИС является международной, межгосударственной организацией общей компетенции: она возникла и действует на основе международного (многостороннего) договора; ее членами являются суверенные государства; ее деятельность направлена на достижение собственных конкретных целей и задач; она имеет постоянно действующие органы; создана на основе международно-правовых норм и принципов и является субъектом международного права. В то же время, ОИС имеет свою специфику: членство в организации ограничено участием мусульманских государств.

Создание Исламской конференции и ее оформление в международную организацию имели в качестве предпосылки ряд исторических, цивилизационных и религиозных факторов. В значительной степени эти факторы были связаны со «Святой землей», которая традиционно играла особую духовно-мобилизационную роль для основных мировых религий – иудаизма, христианства и ислама. Образование Израиля и борьба между ними и арабскими государствами способствовали единению арабского мира. Одним из итогов арабской интеграции стало создание ОИС с уже ставшей традиционной целью – освобождения Иерусалима и Палестины. Другие попытки интеграции арабского мира, не ставившие своей задачей решение палестинской проблемы, оказывались неэффективными и недолговечными¹. По мнению американского исследователя Б.Льюиса, палестинская проблема является главным «легальным предметом недовольства» в большинстве государств-членов ОИС. В частности, Багдадский пакт² созданный из стран «прозападной ориентации», просуществовал недолго.

¹ Lewis B. The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror. – L., 2000. – 224 p. – P. 80.

² Багдадский пакт – военно-политический союз Ирака и Турции в их борьбе с левыми повстанцами, заключенный в 1955 г. Позже к нему присоединились Великобритания, Иран и Пакистан. Когда после революции в Ираке новое правительство в 1959 г. Заявило о выходе Ирака из союза, он был переименован в

Необходимо отметить, что ведущую роль и создании ОИС сыграли Саудовская Аравия, для которой главными побудительными причинами участия в этом процессе являлись основания религиозного и геополитического характера. Именно на территории КСА зародился Ислам и там же располагаются ключевые религиозные святыни – мечети Пророка в Мекке и Медине. «По праву родины ислама Саудовская Аравия является признанным лидером в исламском мире, и ни одно арабское государство не в состоянии соперничать с ним в этой международной нише»³.

Самоидентификация КСА как исламского государства определила приоритетное значение сотрудничества с мусульманскими странами поддержки единоверцев по всему миру во внешней политике королевства. С момента своего основания КСА стремилась использовать свои религиозно-идеологические, политические и финансово-экономические ресурсы для объединения мусульманских стран под своей эгидой и утверждения идеи исламской солидарности, принимая активное участие в создании и развитии системы исламских правительственных и неправительственных организаций. И в этом направлении наиболее важным достижением Саудовской Аравии стало создание ОИС со штаб-квартирой в г. Джидда.

В своей деятельности в рамках ОИС Эр-Рияд нацелен на разработку способов мирного урегулирования различных конфликтов, предоставление материальной помощи пострадавшим от стихийных бедствий странам, оказание содействие мусульманам и мусульманским общинам во всем мире, защиту их интересов, строительство мечетей и открытие исламских центров. Являясь самым богатым мусульманским государством и основным донором ОИС, Саудовская Аравия выделяет большие финансовые средства для поддержания деятельности организации.

Становление любой международной организации проходит длительный процесс, состоящий из нескольких этапов: политическое сближение государств, стремящихся придать ему организационно-правовую форму, и этап практических шагов по созданию организации (учредительный форум, выработка и принятие учредительного акта, его ратификация, создание постоянных органов и др.)⁴.

ОИС создавалась в два этапа. Этому предшествовал ряд событий, потрясших исламский мир, главными из которых является поражение в арабо-израильской войне 1967 года и поджог мечети Аль -Акса 21 августа 1969 года. Уже 25 августа в Каире собрались

Организацию Центрального договора (СЕНТО). США заключили в том же году с Ираном, Пакистаном и Турцией двусторонние военные соглашения.

³ Александров И.А. Монархии Персидского залива: этап модернизации. – М., 2000. – 544 с. – С. 365.

⁴Капустин. Я. Лекции по актуальным проблемам международного и европейского права // Под ред. Галенский Л. – М., СПб., 2004. – 328 с. – С. 127-131.

министры иностранных дел 14 арабских государств и приняли предложение Саудовской Аравии о проведении совещания исламских государств на высшем уровне для обсуждения событий на Ближнем Востоке. В подготовительный комитет конференции вошли Марокко, Саудовская Аравия, Иран, Пакистан, Сомали, Малайзия и Нигер, представляющие ряд основных регионов исламского мира. Исламская конференция предполагала более широкий состав участников будущей организации, причем речь шла не о религиозной, а политической интеграции, хотя объединение и осуществлялось по конфессиональному признаку.

Таким образом, применительно к ОИС можно сказать, применительно к ОИС можно сказать, что международные межправительственные организации появляются в результате необходимости примирения двух противоположных тенденций – «желания развиваться в рамках суверенного государства и невозможности делать это без широкого сотрудничества с другими независимыми государствами»⁵.

Формирование организации началось 24 сентября 1969 года, когда прошла первая Исламская конференция королей и глав государств в Рабате (Марокко)⁶. Основными его инициаторами выступили король Саудовской Аравии Фейсал Бен Абд аль-Азиз и король Марокко Хасан II. На совещании в Рабате из 35 приглашенных стран, прибыли делегации из 25 стран⁷.

ОИК изначально задумывалась, как международная конференция с максимально широким числом участников. На учредительную конференцию была приглашена делегация Шри-Ланка, в которой доля мусульманского населения не превышала 10%, а также делегации ряда африканских государств, в которых мусульманское население не составляло большинство – например, Камерун.

Через шесть месяцев, в ходе Первой конференции министров иностранных дел в Джидде (КСА) 23-25 марта 1970 года был учрежден постоянный орган Исламской конференции – Генеральный секретариат. Временной резиденцией Организации «вплоть до освобождения Иерусалима» была избрана Джидда. Вторая Исламская конференция глав МИД состоялась в Карачи (Пакистан) 26-28 декабря 1970 года. В ходе Третьей

⁵Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании. – М., 2008. – 272с. – С. 11.

⁶Совещание в Рабате именуется как Первый Саммит ОИК, считается официальным днем рождения организации. С точки зрения международного права более точной датой считается 4 марта 1972 года, когда был принят Устав ОИК.

⁷ Совещание в Рабате участвовали: Алжирская Народная Демократическая Республика, Республика Чад, Объединенная Арабская Республика, Гвинейская Республика, Республика Индонезия, Иорданское Хашимитское Королевство, Иранская Империя, Государство Кувейт, Ливанская Республика, арабская Республика Ливия, Малайзия, Республика Мали, республика Пакистан и т.д.

конференции министров иностранных дел в Джидде, прошедшей 29 февраля – 4 марта 1972 года, был принят Устав Организации Исламская Конференция. В течении двух лет ратифицирован подписавшими его государствами и, в соответствии со статьей 102 устава ООН, был зарегистрирован в Секретариате ООН 1 февраля 1974 года. Кроме Устава организация имеет и свой флаг.

Вступление в силу устава организации приводит к появлению нового субъекта международного права, который не тождественен государствам, его создавшим⁸. Таким образом, в ходе Третьей конференции министров иностранных дел в Джидде ОИК оформилась как международная организация.

Для понимания сути этой организации необходимо рассматривать ее учредительные документы, в первую очередь Устав, так как именно в нем обозначены цели, принципы функционирования и компетенция организации⁹. В 2008 году в Уставе были внесены изменения в связи с реформой организации.

Устав ОИК первоначально состоял из 14 статей. Статья фактически объявила о создании организации – нового субъекта международного права. Статья 2 закрепила цели и принципы организации. Статьи 3-6 и 9 определила компетенцию, полномочия и функцию главных органов. Статья 7 посвящена финансовым вопросам, связанным с деятельностью организации, в том числе вопросу членских взносов. Статьи 8 и 10 определили положения в отношении членства в организации и выхода из нее, Статья 11 определила порядок внесения изменений в Устав. Статья 12 касается разрешения споров в связи с толкованием и применением Устава, статья 13 закрепила официальные языки конференции – арабский, английский и французский. Статья 14 рассматривает вопрос одобрения и ратификации Устава¹⁰.

В статье 8 Устава организации предусматривались следующие *правила для вступления в ОИК (ОИС)*: государство должно быть суверенным; государство должно быть исламским (хотя, как показывает практика, это не означает, что большинство населения страны обязательно должно исповедовать ислам); государство должно представить заявку, выражающую его желание и готовность принять Устава ОИС. Заявка, выражающая его желание и готовность принять Устав ОИС. Заявка хранится в Генеральном секретариате ОИС и выносится на рассмотрение ближайшей после ее подачи

⁸ Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании. – М., 2008. – 272с. – С. 75.

⁹ Cavalli G. The New Organization of the Islamic Conference Charter. // Perspectives on Federalism. – vol. 1, single issue. – Rome, Centro Studi Federalismo, 2009. – 35 p. – P.1.

¹⁰ Устав Организации Исламская Конференция. // Жданов Н. Исламская концепция миропорядка. – М.: Международные отношения, 2003.- 586 с. – С. 449 (приложение 1).

Конференции министров иностранных дел. Для того, чтобы стать членом ОИС, государство должно получить поддержку со стороны 2/3 членов Конференции.

На 27-й сессии, проходившей 27 – 30 июня 2000 года в г. Куала-Лумпур (Малайзия), были приняты Правила процедуры получения полного членства в организации. Согласно статье 1 Правил, государство-заявитель должно подать письменное заявление на имя Генерального секретаря о желании получить полное членство в организации, а также о своей готовности соблюдать цели, принципы и обязательства, вытекающие из ее Устава. Заявление должно быть подано не менее чем за 90 дней до созыва очередной Конференции министров иностранных дел государств-членов. При этом, в ней должны быть отражены следующие данные: содержит ли конституция государства положение, согласно которому ислам является официальной религией; в какой степени шариат применяется государством; каково процентное отношение мусульман к общей численности населения государства, а также к последователям других вероисповеданий в государстве; информация о положении мусульманских общин, находящихся под юрисдикцией государства, а также информация о действующем законодательстве и его соответствии принципу равных прав для мусульманских и других общин в стране.

Согласно статье 3 Правил, Генеральный секретариат информирует государства-члены о заявке спустя 30 дней после ее получения и представляет свое решение по данному вопросу, которое выносится на рассмотрение очередной Конференции министров иностранных дел для принятия решения. Государство-заявитель может пользоваться правами членства в ОИС со дня депонирования в Генеральном секретариате документов, подтверждающих ратификацию Устава организации.

Следует отметить, что из 57 государств-членов ОИС лишь в 28 государствах ислам признан государственной или официальной религией, а в 18 государствах мусульмане составляют влиятельное меньшинство¹¹. Исходя из того, что только примерно в половине государств-членов ОИС мусульмане составляют большинство населения, можно говорить об универсальном характере этой организации. Как представляется, критерий религиозной общности, исламской солидарности не столько ограничивает, сколько расширяет состав членов ОИС по сравнению с другими организациями, членство в которых основывается на географическом признаке. За время своего существования ОИС удалось создать широкую структуру, деятельность которой достаточно гибка и результативна, в ней

¹¹ Официальный сайт Организации Исламского Сотрудничества. – OIC / Member-States. – <http://www.oic-oci.org/oicv2/states/>.

сочетается широкое представительство государств пяти континентов с развитой системой органов, что позволяет ряду экспертов характеризовать ОИС как «мини-ООН»¹².

Межконтинентальный статус ОИС¹³ определяет количественный и качественный уровень проблем, входящих в сферу деятельности организации. На сегодняшний день можно выделить *три категории наблюдателей при ОИС*: государства, мусульманские общины, международные организации. К государствам-наблюдателям относится Босния и Герцеговина (получила статус наблюдателя в 1994 г.), Центральная Африканская Республика (1996 г.), Королевство Таиланд (1998 г.), Российская Федерация (2005 г.). Мусульманские общины, имеющие статус наблюдателя: Турецкая община Кипра (1979 г.)¹⁴, а также Национальный фронт освобождения Моро (1977 г.)¹⁵ мусульманские меньшинства в немусульманских странах направляют по одному представителю в ОИС в качестве наблюдателей, тогда как представителям исламских государств предоставляется решающий голос¹⁶. Организации – наблюдатели: ООН (получила статус наблюдателя в 1976 г.), Движение неприсоединения (1977 г.), Лига арабских государств (1975 г.), Африканский Союз (1977 г.), Организация экономического сотрудничества (1995 г.), Парламентский союз государств-членов ОИС (2000 г.)¹⁷.

Характерно, что в рамках ОИС и государства-члены, и государства наблюдатели активно проводят собственные политические интересы, в том числе в вопросах существующих межгосударственных и внутригосударственных проблем и конфликтов, что отражает, в частности, на процессе расширения организации. Так, заявку Индии на вступление в ОИС заблокировал Пакистан из-за Кашмирской проблемы, аналогичным усилиям Филиппин воспротивился Национальный фронт освобождения Моро, с 1970-х годов боровшийся за независимость или автономию мусульманских провинций этой страны, Сербия путем получения статуса наблюдателя в ОИС хотела бы продвигать свою позицию в вопросе Косово, а Россия, получившая статус наблюдателя при ОИС,

¹² Попов В.В. Исламский фактор в мировой политике // Азия и Африка сегодня. 2009. - № 1. – С. 8 – 11.

¹³ Капустин А.Я. Лекции по актуальным проблемам международного и европейского права // Под.ред. Галенский Л.П., Энтина М.Л., СПб, 2004. – 328 с. – С. 142.

¹⁴ При этом, Турецкая Республика Северного Кипра, признанная только Турецкой Республикой, является государством-наблюдателем в Постоянном комитете по экономике и торговому сотрудничеству. В 1983 г. Северная турецкая община самопровозгласила себя Турецкой Республикой Кипра, этот акт был осужден в Резолюции СБ ООН и признан юридически недействительным, и до сих пор новообразованное государство признала Турцию.

¹⁵ Политическая организация и партия на юге Филиппин. Аккредитован ОИС как представитель народов моро со статусом наблюдателя. В настоящее время, эта организация – правящая партия Автономного региона в мусульманском Минданао.

¹⁶ Жадалла О.К. Исламская концепция международного права. – М., 1994. – С. 8.

¹⁷ Информация с официального сайте Организации Исламского Сотрудничества. – ОИС / Observers. – http://www.Oic-oci.org/oicv2/page/?p_ref=60&lan=en

стремилась улучшить отношения с государствами исламского мира, нормализовать вопросы Чечни и положения мусульман в РФ.

Со своей стороны, ОИС как организация «межконтинентального» характера заинтересована в расширении сферы своего международно-политического и экономического влияния, особенно в европейском направлении. В частности, в апреле 2013 года Генеральный секретарь ОИС Э. Ихсаноглу предложил Боснии и Герцеговине стать полноправным членом ОИС, подчеркнув, что «среди членов организации есть и страны с преимущественно христианским населением, а вступление Боснии и Герцеговины позволит стране в большей мере войти в орбиту исламского мира»¹⁸. Таким образом, критерий религиозной общности не столько ограничивает, сколько способствует расширению состава ОИС по сравнению с организациями, членство в которых основывается на географическом признаке.

Как отмечалось выше, Устав первоначально закрепил название Организация Исламская конференция, тем самым завершив создание международной организации. На 38-й сессии Совета министров иностранных дел ОИК в г. Астане было принято решение сменить название организации на Организация Исламского Сотрудничества (ОИС), а также изменить ее логотип – отныне он представляет из себя зеленый полумесяц, опоясывающий планету. К этому моменту ОИС стала самой влиятельной официальной международной организацией исламского мира, объединяющей 57 стран с населением около 1,5 миллиарда человек. Переименование организации явилось не просто ее «ребрендингом»¹⁹, а свидетельством стремления к реформам в непростой международной обстановке, в период событий т.н. «арабская весна» в Северной Африке и на Ближнем Востоке, продолжающегося конфликта в Афганистане, нестабильности в Ираке и ряда других крупных государств исламского мира, в условиях нарастания терроризма, экстремизма и других транснациональных угроз. «Конференция – это обсуждение, а сотрудничество – это действие»²⁰.

В соответствии с целями ОИС, построена ее структура, которая время от времени претерпевает некоторые изменения²¹. В соответствии с поправками, внесенными с Статье 3 Устава, в структуру организации входят четыре центральных органа: Конференция глав

¹⁸ Босния и Герцеговина приглашена стать полным членом ОИС. // Albaniya News. 25 апреля 2013 г. - <http://albanianews.ru/srochno-v-nomer/bosniya-i-gertsegovina-priglashe-na-stat-polnyum-chlenom-ois.html>.

¹⁹ Казахстан: ОИК сменила название и предлагает решения основных мировых проблем. – Фергана.ру. – 28.06.2011 г. – <http://www.rg.ru/2011/06/28/sovesyznie-site.html>.

²⁰ Воропаев В. «Исламская ООН» сменила название. – Российская газета. – 28.06.2011 г. – <http://www.rg.ru/2011/06/28/sovesyznie-site.html>.

²¹ Хасанов Р. Организация исламская конференция и мусульманские государства СНГ. – http://www.cac.org/journal/11-1997/st_03_hasanov.shtml.-02.01.2008.

государств и правительств, Конференция министров иностранных дел; Секретариат и Международный исламский суд.

- 1) **Исламская конференция глав государств и правительств** в соответствии со статьей 4 Устава, является высшем органом ОИС и созывается каждые три года, исключая особые ситуации. В задачи саммита входит рассмотрение первостепенных проблем исламского мира и координация политики ОИС в этих целях.
- 2) **Конференция министров иностранных дел** – второй центральный орган ОИС. Ее функции определены статьей 5 Устава. Конференции бывают плановые и внеочередные. На ежегодных совещаниях министров иностранных дел принимаются решения по политическим вопросам, которые определяются конференциями глав государств и правительств. По требованию любого из государств-членов ОИС или Генерального секретаря может быть созвана внеочередная сессия, но для этого нужно одобрение двух третей членов организации. Кроме того, встречи министров иностранных дел проводятся перед очередной сессией Генеральной Ассамблеи ООН, где формируются общие позиции и подходы к вопросам, затрагивающим интересы мусульманских государств в рамках ООН. Решения и рекомендации конференции министров иностранных дел должны быть одобрены большинством в 2/3 голосов от числа голосовавших.
- 3) **Генеральный секретариат** – координирующий и исполнительный орган ОИС. Его возглавляет Генеральный секретарь, который избирается не более, чем на два срока. Он имеет четырех заместителей, которые утверждаются конференцией министров иностранных дел. В секретариат входят департаменты, комитеты, комиссии и отделы, в том числе²²:

- Центр по статистическим и социальным исследованиям и подготовке кадров для исламских стран (расположен в г. Анкара, Турция);

- Исследовательский центр исламской истории, искусства и культуры (расположен в г. Стамбул, Турция);

- Исламский технологический университет (г. Дака, Бангладеш);

- Исламский центр развития торговли в г. Касабланка (Марокко). Учрежден в 1983 году с целью поддержания регулярных внешнеторговых связей арабских стран, согласования их внешнеторговой политики и стимулирования взаимного инвестиционного процесса между странами-участницами;

²² Официальный сайт Организации Исламского Сотрудничества. – Subsidiary Organs. – http://www.oic-oci/oicv2/page/?p_id=64&p_ref=33&lan=en.

- Исламская академия фикха (г. Джидда, Саудовская Аравия);
- Исполнительное бюро Исламского фонда солидарности и его вакфа (г. Джидда, Саудовская Аравия);
- Исламский Университет Нигера;
- Исламский Университет Уганды.

4) Международным исламским судом – главный правовой орган, действующий в соответствии с шариатом и Уставом ОИС. В состав Суда входят 7 судей, которые избираются на конференции министров иностранных дел на 4 года. каждое государство-член организации может предложить до 3 кандидатов. При равном числе голосов предпочтение отдается старшему по возрасту. Кандидат в судьи, согласно статусу Суда, должен быть достойным мусульманином; иметь гражданство государства-члены ОИС; быть не моложе 40 лет; быть известным, авторитетным знатоком исламского права; иметь квалификацию, которая позволяет занимать высшие судебные должности в своей стране.

ОИС имеет широкую специализированную сеть институтов, созданных для решения особых задач. Ряд из них имеют постоянный статус, другие образованы на временной основе. К постоянным комитетам относятся:

- *Комитет по Иерусалиму или Фонд Иерусалима (Фонд Аль-Кудс);*
- *Радиовещательная организация исламских государств.*
- *Постоянный комитет по-научному и техническому сотрудничеству;*
- *Постоянный комитет по экономическому и торговому сотрудничеству;*
- *Постоянный Комитет по информации и культуре;*
- *Постоянный Финансовый комитет.*

К специализированным учреждениям ОИС относятся:

- *Международная исламская организация по делам образования, науки и культуры (ISESCO) – структура, функции которой аналогично ЮНЕСКО;*
- *Вещательная организация исламских стран;*
- *Международное исламское агентство новостей.*

Существуют несколько центров и фондов. Среди них: *Исламский центр коммерции, промышленности и торговли; Фонд исламской солидарности во главе с Исполнительным бюро; Центр социально-экономических исследований и профессионального обучения; Центр исследования исламской истории, искусства и культуры и другие.*

Создание в составе Ташкентского исламского университета специальной кафедры Исламской организации по образованию, науке и культуре (ISESCO) говорит о том насколько хорошо развиты отношения Республики Узбекистан с этой организацией.

Основным направлением деятельности новой кафедры стало изучение истории и нынешнего состояния образования, науки и культуры в мусульманском мире, организация преподавания их студентам на углубленных специальных курсах.

В структуре ОИС существует и аффилированные организации: Исламская палата торговли и промышленности; Ассоциация исламских столиц и городов; Спортивная федерация игр исламской солидарности; Исламский международный комитет полумесяца; Исламская ассоциация судовладельцев; Всемирная федерация арабо-исламских школ; Международная ассоциация исламских банков; Молодежный форум (МФОИС).

Кроме того, влиятельными институтами в структуре ОИС являются:

- *Исламская Конференция министров информации;*
- *Парламентский союз государств-членов ОИС;*
- *Исламский банк развития (ИБР).*

Из этих институтов можно выделить те, которые по сути, являются самостоятельными организациями, но были созданы по решениям конференций организации, при этом их деятельность координируется Генеральным секретариатом ОИС: Исламский банк развития; Исламское агентство новостей; Организация радиовещательной и телевизионной службы исламских государств; Исламская комиссия по экономическим и культурным делам; Центр исследования исламской истории, искусства и культуры; Фонд Иерусалима, Комитет по Иерусалиму; Исламская торгово-промышленная палата; Организация исламских столиц; Центр по статистическим, экономическим и социальным исследованиям; Комитет исламской солидарности с мусульманскими африканскими странами зоны Сахеля; Исламский фонд развития и т.д.

Очевидно, что ОИС обладает достаточно разветвленной структурой, что позволяет государствам-членам более тесно сотрудничать во многих областях.

ОИС поддерживает создание специальной программы ОИС по Центральной Азии. Данный проект предусматривает поддержку и взаимодействие со стороны Организации в стимулировании торговых операций, инвестиций, осуществлении промышленных проектов, представляющих взаимный интерес как для Центральной Азии, так и для стран мусульманского сообщества.

10-11 сентября 2017 г. в Астане с участием первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева состоялся Первый Саммит ОИС по науке и технологиям, по итогам которого принята Астанинская декларация "Наука, технологии, инновации и модернизации исламского мира". 23 сентября 2017 года в Нью-Йорке на полях сессии

Генассамблеи ООН прошла координационная встреча министров иностранных дел Организации Исламского Сотрудничества²³.

Заклучение

ОИС возникла в результате объективно существующих исторических, международных, общественно-политических, социально-экономических и культурных условий, способствовавших формированию относительного единства позиций мусульманских лидеров на важнейшие проблемы как отдельных государств, так и уммы в целом в условиях геополитических изменений в мире и возникновения новых вызовов интересам безопасности и развития стран исламского мира.

В создании ОИС проявилось их стремление гармонично интегрироваться в систему мирового хозяйства, противостоять кризисным явлениям в социально-экономической и политической сферах, в области безопасности во всех ее аспектах, и при этом сохранить и укрепить исламские ценности и культурно-духовное наследие в условиях воздействия западных ценностей. В исламском мире все сильнее ощущалась потребность в такой организации, которая смогла бы объединить все мусульманские страны для развития более тесного взаимодействия, основанного на идеях исламской солидарности, с целью влияния на международные политические и экономические процессы.

За время своего существования ОИС превратилась в важный инструмент влияния мусульманских стран на развитие международных отношений. Деятельность этой крупной организации способствовала повышению авторитета исламского мира, содействовала распространению влияния ислама. По мере увеличения числа государств-членов сфера деятельности этой организации становилась все более разнообразной как в решении региональных, так и международных проблем. В методах решения многих региональных проблем ОИС с самого начала руководствовалась установившимися нормами и принципами международного права, координируя усилия с крупнейшими международными организациями, прежде всего, ООН, ЛАГ и др.

²³ Организация

исламского

сотрудничества.

https://kazembassy.ru/rus/sotrudnichestvo/mnogostoronnee_sotrudnichestvo/ois/